

ATAMALARNI O'QITISHDA YUZAGA KELADIGAN QIYINCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Quziyev Sarvarbek Ilmiddinovich

Ingliz tili kafedrası o'qituvchisi, Farg'ona davlat universiteti

sarvarkuziev1988@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20774146>

Tizimli til o'rganishning eng muhim elementlaridan biri lug'at boyligidir. Ko'pincha lug'at tushunchasi oddiy so'zlar ro'yxati sifatida talqin qilinsa-da, u aslida so'zlarning chuqur ma'nosini anglash va ularni qo'llay bilish layoqatini ifodalaydi. Mazkur kontekstda inson egalik qiladigan leksik zaxira hajmi muhim, biroq undan nutq jarayonida to'g'ri foydalana olish yanada ustuvor ahamiyat kasb etadi. Professional maqsadlar uchun xizmat qiladigan so'zlarning ma'nolari ko'p qirrali va murakkab tuzilishga ega bo'lganligi bois, ingliz tili o'qituvchilari talabalarga terminologiyani o'rgatishda ushbu jihatlarni inobatga olishlari shart. Tajribali pedagoglar kasbiy so'z boyligining nutqiy kompetensiyadagi o'rnini yuqori baholagan holda, talabalar ingliz tilida so'zlashuvchi va yozuvchi mutaxassislar qo'llaydigan minglab maxsus atamalarni o'zlashtirishlari lozimligini ta'kidlaydilar.

Tarixiy nuqtayi nazardan yondashilsa, 1940–1970-yillar oralig'ida til o'qitish metodikasida leksik qatlamga unchalik katta e'tibor qaratilmagan. O'sha davr mutaxassislari asosiy diqqatni grammatika va sof talaffuz qoidalariga qaratganlar. Bundan tashqari, lingafon xonalarida lug'at ustida ishlash juda ko'p vaqt talab etgan hamda til o'rganuvchilar asosiy grammatik bazani to'liq o'zlashtirmasdan turib ko'p so'z o'rgansalar, gap tuzishda jiddiy xatolarga yo'l qo'yadilar degan xavotirlar mavjud edi. Shuningdek, ayrim uslubshunoslar so'z ma'nolarini sinfda sun'iy o'rgatish mumkin emas, buni faqat jonli tajriba orqali o'rganish joiz degan qarashni ilgari surganliklari sababli o'qituvchilar ko'p lug'at o'rgatishni lozim topishmagan.

Asosiy qism va Adabiyotlar tahlili

Bugungi kunda maxsus sohaviy atamalarni o'qitishga bo'lgan e'tibor tubdan o'zgardi. Ingliz tilini xorijiy til sifatida o'qitish (EFL/ESP) metodikasida terminologiya muloqotning asosi ekanligi e'tirof etilmoqda. Avvalari umumiy lug'atni o'rgatishga ko'p vaqt sarflangan bo'lsa-da, kutilgan qoniqarli natijalarga erishilmagan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, leksik kamchiliklar to'g'ridan-to'g'ri kasbiy muloqot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, talabalar darsda ma'lum bir grammatik qoidalarni to'liq o'zlashtira olmagan taqdirlarida ham, terminlarni bilishlari evaziga sohaviy matnlar mazmunini tushunishga muvaffaq bo'ladilar. Binobarin, kasbiy tilni egallashni qo'llab-quvvatlash uchun terminlarni

o'rgatish zarur, ammo bu jarayonda pedagoglar turli ichki va tashqi omillarga duch kelishadi.

Terminologik ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida olimlar tomonidan bir qancha konsepsiyalar taklif etilgan:

• **L. Nation (1974)** atamalarni bir-biriga bog'liq bo'lmagan quruq ro'yxat shaklida emas, balki sohaviy tizimda o'rgatishni tavsiya qiladi hamda darsda uchta jihatga: so'zning shakli, ma'nosi va ularning o'zaro bog'liqligiga e'tibor qaratishni taklif etadi.

• **V. Allen (1983)** so'z ma'nosini tushuntirishning uchta oson yo'lini ko'rsatadi: illyustratsiyalar (rasmlar), talabalarning ona tilidagi muqobil tushuntirishlar hamda ular biladigan leksika asosidagi ingliz tilidagi sodda ta'riflar.

• **X. Braun (Brown, 2000)** terminlar ustida ishlash bo'yicha quyidagi ko'rsatmalarni beradi: atamalarni o'rganish uchun darsda maxsus vaqt ajratish; kontekstual o'rganishni ta'minlash; o'rganilgan so'zlarni nutqda faollashtirish; ma'noni mustaqil topish strategiyalarini rivojlantirish hamda talabalar so'rgan terminlarning aniq izohini taqdim etish.

Biroq, amaliyotda muayyan qiyinchiliklar ham ko'zga tashlanadi. P. Beltran (2001) ta'kidlashicha, terminlarni ma'nosiz va noto'g'ri qo'llash, grammatik shakllarni buzish, imlo, noto'g'ri talaffuz va urg'u (stress) xatolari asosiy muammolardan hisoblanadi. Shu bois, u o'qituvchilarga material tanlashda ehtiyotkor bo'lishni va talabalarning shaxsiy o'zlashtirish xususiyatlarini inobatga olishni maslahat beradi. Agar talabalarning boshlang'ich bazasi past bo'lsa, darsdan tashqari mustaqil o'qishmasa va zaxiralari kam bo'lsa, ta'lim samaradorligi pasayadi. Bunday vaziyatda zamonaviy texnologiyalar va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos metodlarni saralab olish talab etiladi.

Uslubshunoslar Brewster, Ellis va Girard terminologiyani singdirish uchun quyidagi amaliy usullarni tavsiya etadilar:

1.Realiya va ko'rgazmalilik: Ob'ektlar, real narsalar va ko'rgazmali qurollar orqali so'zlarni esda qoldirish;

2.Grafik tasvirlar: Ma'noni vizuallashtirish uchun rasm va illyustratsiyalardan foydalanish;

3.Semantik kontrast: Atamalarining ma'nosini ochib berish uchun ularni o'zaro qarama-qarshi qo'yish (antonomiya);

4.Klassifikatsiya (Ro'yxatga olish): Terminlarni guruhlash (masalan, "head" so'zi atrofida bosh, miya kabi tana a'zolarini tizimli o'rgatish);

5. Dinamik interaktivlik: Darsni jonlantirish uchun imo-ishoralardan foydalanish, kontekstdan ma'noni mustaqil taxmin qilishga undash va zarurat tug'ilganda tushunish darajasini tekshirish uchun tarjimaga murojaat qilish.

Pedagoglar talabalarni darsga jalb qilish va har bir atamani individual element sifatida qabul qilishlariga erishish uchun maxsus faoliyat turlarini loyihalashlari lozim.

Tadqiqot Natijalari va Muammolar Tasnifi

O'tkazilgan tahlillar natijasida ingliz tili o'qituvchilari terminlarni o'rgatish jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni uchta asosiy guruhga ajratish mumkin:

1. Talabalar bilan bog'liq muammolar

Ko'pgina talabalar atamalar ma'nosi va to'g'ri talaffuzi bo'yicha bilimlari cheklangan. Leksik baza yetarli bo'lmaganda, ular o'qiyotgan kasbiy matnlarini mutlaqo tushuna olmaydilar. Shuningdek, talaffuz ham jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Talabalar fonetik belgilar va transkripsiyani bilmasliklari sababli so'zlarni noto'g'ri talaffuz qiladilar. J. Harmer (2007) ta'kidlaganidek, talaffuz xatolarining oldini olish uchun talabalarga fonetik belgilarni tizimli o'rgatish lozim. Bunday uzoq muddatli jarayonda talabalar zerikib, passiv holatga tushib qolmasliklari uchun munosib o'quv muhiti yaratilishi kerak. Dastjerdi va Amiryousefi (2010) fikricha, passiv guruhlar ma'noni faqat kontekstdan taxmin qilish orqali o'rganishda ko'p hollarda samarasizlikka uchraydilar, chunki bu mexanizm uzoq muddatli xotirani ta'minlamasligi mumkin.

2. O'qituvchilarning uslubiy cheklavlari

Ayrim pedagoglarning ta'kidlashicha, qiyinchiliklar o'qituvchining atamalar tizimi va innovatsion texnikalardan yetarli darajada xabardor emasligidan kelib chiqadi. So'zlarni kasbiy kontekstual ma'nolar bilan bog'lay olmaslik natijasida o'qituvchilar ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri ona tiliga tarjima qilish usulini tanlashga majbur bo'ladilar. Atamalarni talabalarining ona tiliga o'girish muammolarni hal qilishning eng so'nggi chorasi (oxirgi tanlov) hisoblanadi va bu pedagogning boshqa muqobil tushuntirish metodlarini topa olmaganligidan dalolat beradi. To'g'ri, kutilmagan maxsus terminlar chiqqanda tarjima qilish vaqtni tejashi va samarali bo'lishi mumkin, biroq o'qituvchilar darsga qadar o'tiladigan leksikani chuqur tahlil qilib, tarjimadan boshqa interaktiv usullar bilan qurollanishlari shart.

3. Tashqi va tarkibiy omillar (Vaqt va material tanlash cheklovi)

ESP (Maxsus maqsadlarga yo'naltirilgan ingliz tili) o'qituvchilarining fikriga ko'ra, dars jadvalida murakkab mavzular va atamalar tizimini to'liq qamrab olish uchun vaqt yetishmasligi eng jiddiy muammolardan biridir. Vaqt cheklangan

sharoitda darsni samarali tashkil etib bo'lmaydi, zero har bir termin alohida e'tibor talab qiladi. X. Braun ta'kidlaganidek, o'quv rejasida terminologiya bilan ishlash uchun maxsus vaqt slotlarini ajratish dars sifati va talabalarning diqqat-e'tiborini ta'minlashning muhim omilidir.

Muhokama va Amaliy Takliflar

Nofilologik oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining tajribasiga tayangan holda, yuqoridagi qiyinchiliklarni bartaraf etishning quyidagi amaliy yechimlari taklif etiladi:

- **"Kun lug'ati" yoki "Hafta lug'ati" dasturi:** Pedagog N.N. Sobirovaning tajribasiga ko'ra, talabalarning mustaqil ta'limini faollashtirish uchun har kuni dars mavzusiga mos 5–10 ta yangi atama ta'riflari (definitions) bilan birga berib boriladi. Bu goya Buckland tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan bo'lib, u har kuni yangi so'zni aniqlab, uni kun davomida turli kontekstlarda imkon qadar ko'p ishlatish talabalarni mustaqil va samarali mashq qilishga undashini ta'kidlaydi. Biroq, boshqa bir pedagog B.B. Bobxo'jayev ushbu dasturga muqobil ravishda, yangi so'zlar uchun alohida ajratilgan vaqt emas, balki yangi matn va material taqdim etilayotgan jarayonning o'zida atamalarni kontekstga bog'liq holda dinamik o'rgatish maqsadga muvofiq ekanligini qayd etadi.

- **Vizualizatsiya (Rasm, chizma, realiya va tarqatma kartalar):** Tadqiqot ishtirokchilarining ta'kidlashicha, rasmlar va grafik vositalar so'zlarni eslab qolish darajasini keskin oshiradi. V. Allen (1983) fikriga ko'ra, agar rasm barcha talabalarga aniq ko'rinadigan bo'lsa, u juda yuqori samara beradi. Agar sinf sharoitida haqiqiy ob'ektlardan (realia) foydalanish imkoni bo'lsa, bu rasmlardan ham ko'ra mazmunliroq va ta'sirchanroq hisoblanadi.

- **Tizimli Takrorlash:** Leksikani o'zlashtirish ko'p bosqichli jarayon bo'lganligi sababli, o'rganilgan termini unutib yubormaslik va nutqqa avtomatlashgan holda olib kirish uchun uni turli xil kontekstual mashqlar orqali ko'p marotaba qayta takrorlash zarur.

- **Lug'at bilan ishlash madaniyati:** Talabalar tushunarsiz terminlarga duch kelganda lug'atlardan foydalanishga yo'naltirilishi kerak, chunki lug'at so'zning shakli, ma'nosi va fonetikasi haqida mukammal ma'lumot beradi. Biroq, dars davomida lug'atga haddan tashqari qaram bo'lib qolishning (overuse) oldini olish maqsadida o'qituvchi tomonidan ma'lum bir me'yoriy qoidalar o'rnatilishi tavsiya etiladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, nofilologik oliy o'quv yurtlarida ingliz tili o'qituvchilari maxsus terminlarni o'rgatishda talabalar salohiyati, metodik

ta'minot hamda vaqt va material taqsimoti kabi ob'ektiv qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Biroq, ushbu muammolarni tizimli lug'at dasturlarini joriy etish, talabalarning tushunish darajasini muntazam tekshirish, intervalli takrorlash mashqlari, me'yoriy tarjima, vizualizatsiya va realiyalardan unumli foydalanish orqali to'liq bartaraf etish hamda talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyasini yangi bosqichga ko'tarish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ilmiddinovich, K. S. (2020). Methods Of Teaching English To Young Learners. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 65-69.
2. Ilmiddinovich, K. S. (2021). The methodologies of learning english vocabulary among foreign language learners. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 501-505

